

SEMh

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGÍA

XIX CONGRESO

Beja, 17-19 abril 2024

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE
HERBOLOGIA

LIVRO DE
RESUMOS

LIBRO DE
RESÚMENES

Título: Livro de Resumos do IV Encontro Nacional de Herbologia / XIX Congreso de la Sociedad Española de Malherbología

Editores: Isabel Calha, Francisca Aguiar e João Portugal

Publicação: Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

Citação: Isabel Calha, Francisca C. Aguiar & João Portugal (Eds) 2024. Livro de Resumos do IV Encontro Nacional de Herbologia / XIX Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, 17 a 19 de abril de 2024. Instituto Politécnico de Beja, Beja, 216pp.

Design Editorial: TerraProgramada

Nº Depósito Legal: 529518/24

ISBN: 978-989-8008-99-2

SEMh

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGÍA

XIX CONGRESO

Beja, 17-19 abril 2024

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE
HERBOLOGIA

LIVRO DE
RESUMOS

LIBRO DE
RESÚMENES

Comissão Organizadora Comité Organizador

POSTO/PUESTO	NOME/NOMBRE	INSTITUIÇÃO/INSTITUCIÓN
Coordenador	João Portugal	Instituto Politécnico de Beja
Co-coordenador	Isabel Calha	INIA Oeiras
Co-coordenador	Francisca Aguiar	Universidade de Lisboa
	Aldo Passarinho	Instituto Politécnico de Beja
	Ana Paula Ramos	Universidade de Lisboa
	Ana Zabalza	Universidad Pública de Navarra
	Luís Carvalho	Instituto Politécnico de Beja
	María Dolores Ruíz	CICYTEX - Extremadura
	Paula Nozes	Instituto Politécnico de Beja

Comissão Científica Comité Científico

NOME/NOMBRE	INSTITUIÇÃO/INSTITUCIÓN
Alicia Cirujeda	CITA - Zaragoza
Ana de Castro	INIA - Madrid
Ana Isabel León	CITA - Zaragoza
Ana Monteiro	Universidade de Lisboa
Ana Zabalza	Universidad Pública de Navarra
Anabela Belo	Universidade de Évora
Aritz Royo Esnal	Universitat de Lleida
Cristina Amaro da Costa	Instituto Politécnico de Viseu
Diego Barreda	Universidad Politécnica de Valencia
Francisca Aguiar (Co-coordenadora)	Universidade de Lisboa

NOME/NOMBRE	INSTITUIÇÃO/INSTITUCIÓN
Francisca López Granados	CSIC - Córdoba
Iñigo Beldarrain	INIA - Madrid
Irache Garnica Hermoso	INTIA - Navarra
Isabel Calha (Coordenadora)	INIAV - Portugal
João Portugal	Instituto Politécnico de Beja
Joel Torra	Universitat de Lleida
Jordi Recasens	Universitat de Lleida
Jose Dorado	CSIC - Madrid
Jose Luís Andujar	CSIC - Córdoba
Jose Manuel Peña	CSIC - Madrid
Jose María Lluch	Universita Politècnica de Valencia
Jose Maria Montull	Universitat de Lleida
Julio Menendez	Universidad de Huelva
Maria Arias Martin	INIA - Madrid
María Dolores Ruíz	CICYTEX - Extremadura
Maria Eva Hernandez	CSIC - Córdoba
Maria Nuria Pedrol	Universidad de Vigo
Mercedes Royuela	Universidad Pública de Navarra
Nuria López Martinez	Universidad de Sevilla
Teresa SoWsa	Universidad de Extremadura

S1. P9. Estrategias agroecológicas para el manejo sostenible de malas hierbas en cultivos Europeos de relevancia económica (AGROSUS)

Adela M. Sánchez-Moreiras^{1*}, Yedra Vieites-Álvarez¹, David Fernández Calviño², Claudia Campillo², Pablo Gonzalez-de-Santos³, Tamara Rodríguez Silva⁴, Tetiana Fedoniuk⁵, Agnieszka Synowiec⁶, Miguel Ângelo Almeida Pinheiro de Carvalho⁷, Andrea Vityi⁸, Fabrizio Araniti⁹, Javier Nacher¹⁰, İbrahim Bolat¹¹, Raúl Zornoza¹², Mercedes Verdeguer¹³, Merrit Shanskiy¹⁴, Holger Reinhardt-Weik¹⁵, Helgi Jóhannesson¹⁶ & Liliana Piron¹⁷

¹Universidade de Vigo, Facultade de Bioloxía, Vigo, España; ²Universidade de Vigo, Facultade de Ciencias, Ourense, España; ³Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, España; ⁴Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Santiago de Compostela, España; ⁵Polissia National University, Zhitomir, Ucrania; ⁶University of Agriculture in Krakow, Cracovia, Polonia; ⁷University of Madeira, Madeira, Portugal; ⁸University of Sopron, Sopron, Hungría; ⁹Università degli Studi di Milano, Milán, Italia; ¹⁰SEIPASA, Valencia, España; ¹¹Malatya Turgut Özal University, Malatya, Turquía; ¹²Technical University of Cartagena, Cartagena, España; ¹³Universitat Politècnica de València, Valencia, España; ¹⁴Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia; ¹⁵Agrarunternehmen Starbach-Sachsen eG (ASS), Sachsen, Alemania; ¹⁶Icelandic Agricultural Advising Center (RML), Reikiavik, Islandia; ¹⁷League of Agricultural Producers Associations in Romania (LAPAR), Bucarest, Rumanía

(*E-mail: adela@uvigo.gal)

El proyecto europeo AGROSUS identificará herramientas y estrategias agroecológicas para prevenir y manejar la aparición de malas hierbas en los cultivos económicamente más relevantes de las once regiones biogeográficas de Europa (Continental-Mediterránea-Atlántica-Macaronésica-Panónica-Anatolia-Ártica- Mar Negro-Boreal-Alpina-Estépica), al tiempo que reducirá la liberación de herbicidas sintéticos al medio ambiente, aumentando la biodiversidad y la salud de los agroecosistemas. Las herramientas y estrategias agroecológicas diseñadas se desarrollarán, para las malas hierbas más problemáticas de las diferentes regiones, en colaboración con las partes interesadas (agricultores, asesores, vendedores, asociaciones, políticos, etc.), y se implementarán en los cultivos de mayor relevancia económica en las 11 regiones biogeográficas de Europa y en sistemas de agricultura convencional, orgánica y mixta. Además, en todos los casos, se compararán las estrategias agroecológicas

implementadas en los campos de estudio con el control químico clásico, mediante el uso de herbicidas, valorando la salud de las plantas de cultivo, la calidad de los productos agrícolas, y la calidad y salud del suelo. Asimismo, el impacto ambiental, los costes económicos y sociales y los beneficios de las estrategias agroecológicas combinadas para el control de malas hierbas se evaluarán a corto, medio y largo plazo en los distintos campos de ensayo.

Palabras-clave: agroecología, agrobiodiversidad, malas hierbas, protección de cultivos, manejo sostenible.

S1. P9. Agroecological strategies for sustainable weed management in key European crops

Agroecological tools and strategies will be identified in the European project AGROSUS, to prevent and manage the occurrence of weeds in the most economically relevant crops in the eleven biogeographical regions of Europe (Continental–Mediterranean–Atlantic–Macaronesian–Pannonian–Anatolian–Black Sea–Boreal–Alpine–Septic–Arctic), while reducing the release of synthetic herbicides into the environment, increasing biodiversity and agroecosystems' health. The designed agroecological tools and strategies will be developed in collaboration with stakeholders (farmers, advisors, small sellers, associations, policy-makers, etc.). These strategies will be implemented in the most economically relevant crops in the 11 biogeographical regions of Europe in conventional, organic and mixed farming systems. In addition, agroecological strategies will be compared with classical chemical control, assessing the health of crop plants, the quality of agricultural products, and the quality and health of the soil. Also, the environmental impact, economic and social costs and benefits of the combined agroecological strategies will be evaluated in short, medium and long-term in different trial fields.

Keywords: agroecology, agrobiodiversity, weeds, crop protection, sustainable management.